

MODERNAS ESCOLAS NA CIDADE DE SÃO PAULO. MARCOS HISTÓRICOS NA PAISAGEM URBANA: RAMOS DE AZEVEDO E HÉLIO DUARTE

Ana Gabriela Godinho Lima^{}*

Ana Laura Godinho Lima^{2}*

^{*} Arquiteta, Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas (FAUUSP), Doutora em Educação (FEUSP), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professora Assistente. e-mail: gabriela.lima@uol.com.br

² Educadora, Mestre e Doutora em Educação (FEUSP), Universidade de São Paulo Leste, Professora Assistente. e-mail: alglima@usp.br

Resumo

Há dois momentos peculiares na história da “luta pela educação nacional” que, especificamente na cidade de São Paulo, produziu resultados notáveis no campo da arquitetura escolar. O primeiro momento corresponde ao período da Primeira República (1889-1930). A velha cidade de taipa passa por uma transformação que lhe empresta ares europeus. Nesse contexto, a educação pública tornou-se motivo de orgulho entre os paulistanos, sentimento bem ilustrado e traduzido pelos edifícios escolares construídos naquele período. O grande nome ligado à transformação da cidade e à instalação das imponentes escolas era o de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) e seu *Escritório Técnico Ramos de Azevedo*, onde a maior parte dos projetos públicos da São Paulo de então foram delineados. Dentre estes projetos, pelo menos sete escolas demonstram a capacidade do arquiteto de criar uma imagem arquitetônica simbólica da educação pública, empregando seus ideais pessoais a respeito do tema. Três destas escolas foram construídas no período compreendido entre 1890 e 1898, impressionando os cidadãos e lançando novos paradigmas para a arquitetura escolar da São Paulo daquele tempo.

O Segundo momento peculiar ocorre durante um período de grande industrialização do país, compreendido aproximadamente entre 1930 e 1964. São Paulo estendera em muito seus limites e vários bairros novos surgiram. Em termos de arquitetura escolar, o intervalo entre 1949 e 1954 tem um significado especial, uma vez que foi durante esses anos que funcionou o Convênio Escolar, sob a liderança do arquiteto Hélio Duarte (1906-1989). Esse convênio, celebrado entre o estado e a municipalidade de São Paulo permitiu a construção de dezenas de escolas na cidade, em uma tentativa de suprir a crescente demanda de uma população em rápido crescimento. Orientando o projeto de cada uma dessas escolas estava o pensamento de Duarte, um profissional idealista que possuía uma estreita conexão com Anísio Teixeira, um dos mais proeminentes educadores brasileiros da época. Ao combinar um consistente ideário educacional ao compromisso com os princípios da Arquitetura Moderna, Hélio Duarte fez surgir uma arquitetura escolar em São Paulo que consiste em um importante conjunto arquitetônico ainda pouco reconhecido.

Palavras-Chave

Arquitetura escolar; Educação; Modernidade

Abstract

There are two peculiar moments in the history of the “struggle for the national education” which, specifically in the city of São Paulo, produced very interesting results in school architecture. The first moment happened in the period of the First Republic (1889-1930). The old and poor city had been practically rebuilt by initiative of the republican government, assuming a European appearance. In this context, the public education service became a motive of pride among the paulistanos, well illustrated by the set of public school buildings erected at that time. There was a great name related to the construction of public schools, Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928). Among the huge amount of projects he carried on in his prestigious professional career, there were at least seven school buildings that illustrate his capacity of creating a symbolic image for the public education.

The second peculiar moment occurs during a period of strong industrialization in the country, which ranges from 1930 to approximately 1964. São Paulo greatly extended its limits, with the creation of numerous new neighbourhoods. In terms of school architecture, the interval between 1949 and 1954 has a special meaning, once it was during these years that the “Educational Agreement” worked under the leadership of the Architect Hélio Duarte (1906-1989). This Agreement, celebrated between the State government and the municipality of São Paulo, allowed the construction of dozens of schools in the city, in an attempt to meet the demand of a growing population in a growing city. Behind each school project conceived within the context of this program, there was the vision of Duarte, an idealistic professional who had a close connection with important names of Brazilian education of that period, specially Anísio Teixeira. Duarte had a consistent educational background and a commitment with the Modern Architecture ideals, a conjunction that resulted in schools with a very strong architectonic mark as well as a precisely functional program distributed in its spaces.

MODERNAS ESCOLAS NA CIDADE DE SÃO PAULO. MARCOS HISTÓRICOS NA PAISAGEM URBANA: RAMOS DE AZEVEDO E HÉLIO DUARTE

Introdução

Este trabalho foi elaborado com base no artigo *Two Moments of School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and his Republican Pioneering Schools / Hélio Duarte and the “Educational Agreement”* publicado em 2005 na revista *Paedagogica Historica*, de Ana Gabriela Godinho Lima¹ e na tese de doutorado *O Espectro da Irregularidade Ronda o Aluno: um Estudo da Literatura Pedagógica e da Legislação sobre a Criança-Problema*, de Ana Laura Godinho Lima.²

A História da arquitetura escolar em São Paulo possui intervenções notáveis de dois arquitetos: Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928) e Hélio Duarte (1906-1989), possuidores de uma característica comum em suas trajetórias profissionais – ambos foram professores. Azevedo instalou o curso de arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, inaugurando em 1894 o curso especial de engenheiro-arquiteto em São Paulo. O curso de arquitetura integrava um conjunto maior organizado pelo arquiteto, compreendendo a criação de cursos técnicos destinados à formação de trabalhadores especializados para suprir as demandas de um país em processo de modernização e industrialização. Azevedo encarregou-se de matérias fundamentais do curso de engenheiro-arquiteto tais como “Arquitetura Civil”, “Higiene das Habitações”, “Elementos dos Edifícios” e “Composição Geral”, bem como “Elementos Arquitetônicos e Estudos de Detalhes”. Hélio Duarte, por sua vez, iniciou sua carreira professoral em 1938 na Escola de Belas Artes de Salvador, que formava arquitetos. Em 1944 mudou-se para São Paulo e, em 1949 iria retomar suas atividades de ensino como responsável pela disciplina “Composição Arquitetônica” na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Dedicou-se ainda a

¹ Ana Gabriela Godinho Lima, *Two Moments of School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and his Republican Pioneering Schools / Hélio Duarte and the “Educational Agreement”* in: *Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education – Special Issue: School and Modernity: Knowledge, Institutions and Practices*. Volume XLI, Numbers 1 & 2, February, 2005. Routledge: Taylor and Francis Group.

² Ana Laura Godinho Lima, *O Espectro da Irregularidade Ronda o Aluno: um Estudo da Literatura Pedagógica e da Legislação sobre a Criança-Problema*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004.

várias atividades acadêmicas fora da FAUUSP, participando da criação de novos cursos de arquitetura entre outras.

A carreira acadêmica destes dois arquitetos, por sua extensão e complexidade, foge ao escopo desse trabalho, entretanto é importante destacar que o gosto pelo tema da pedagogia e pelas atividades de ensino, somado a bagagem cultural e educacional, estão na base do trabalho de Ramos de Azevedo e Hélio Duarte que, não por acaso, tornaram-se paradigmáticos na arquitetura escolar em São Paulo, responsáveis por um aspecto importante, se bem que freqüentemente desconhecido, na educação de milhares de alunos.

Este aspecto importante está compreendido no conjunto daquilo que se denomina “currículo oculto”. Estudos acadêmicos, cada vez mais numerosos, assumem que o espaço escolar interpreta papel fundamental na formação do estudante. Como Escolano aponta, o espaço escolar deve ser analisado como construção cultural, que expressa e reflete, além de sua materialidade, certos discursos. Além disso, no quadro das modernas teorias da percepção, o binômio espaço-escola torna-se um mediador cultural em relação à formação dos primeiros esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. Os espaços educacionais, como lugares que abrigam a liturgia acadêmica, estão dotados de significados e transmitem uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores do chamado currículo oculto, ao mesmo tempo em que impõem suas leis como organizações disciplinares.³

Tendo isso em vista, é interessante lembrar que Ramos de Azevedo e Hélio Duarte, cada um a seu tempo, foram considerados “arquitetos modernos”, imprimindo em seus projetos escolares os ideais culturais e estéticos prevaescentes em sua época, transformando-os em símbolos do ideário educacional de suas épocas. Em outras palavras, ambos os arquitetos foram capazes de materializar uma linguagem arquitetônica bem definida, moderna, empregando recursos técnicos e dentro de um projeto nacional de desenvolvimento que, em São Paulo recebeu sua própria interpretação.

³ Augustín Escolano, “A Arquitetura como Programa”, in: Antonio Viñao Frago e Augustín Escolano, **Currículo, Espaço e Subjetividade, a Arquitetura como Programa**. Rio de Janeiro, 1998. pp. 26-7.

Atualmente, um número expressivo de estudantes que passaram e passam pelas classes das escolas construídas por Ramos de Azevedo e Hélio Duarte sabem quem foram eles. Carvalho lembra que, por um longo período a arquitetura de Ramos de Azevedo foi julgada com condescendência ou simplesmente ignorada. Segawa lamenta ainda que “ ... triste é a remoção da memória, o cruel esquecimento, voluntário ou não, de seus pares” .

Ramos de Azevedo e as Escolas Pioneiras da Cidade de São Paulo

Durante o período da 1ª República, a escola representava a instauração da imagem da *nova ordem*, a ferramenta fundamental de implementação do progresso. É interessante notar como a bandeira nacional incorporara a expressão positivista: “ Ordem e Progresso” , como um dentre o conjunto de símbolos (é isso mesmo?) criados para celebrar a entrada do Brasil na nova era. Entre os intelectuais que se dedicaram a refletir sobre o Brasil e avaliar a República era forte a crença de que a educação era o caminho para resolver os problemas sociais, econômicos e políticos que identificavam. Neste sentido, o papel da educação foi superestimado, sendo visto como o principal instrumento necessário para dar forma a um país amorfo, para transformar seus habitantes em “povo”, para constituir uma nação.⁴

A noção de um país sem feições definidas resultava da composição variada e mestiça da população, que incluía negros, mulatos, caboclos, além de imigrantes das mais variadas partes da Europa, em especial Itália, Portugal e Espanha. Somavam-se a esse conjunto os asiáticos, em especial japoneses. O imaginário republicano elitista tinha aos negros e mestiços na conta de pessoas primitivas, indolentes e aos imigrantes como sendo freqüentemente associados a greves e como gente interessada na introdução da anarquia no seio do caráter nacional.⁵ O projeto educacional da Primeira República, político e autoritário, visava dar forma a essa massa informe, ou seja, a população brasileira, de modo a alinhá-la aos desejos e interesses da elite que detinha o poder.

Aos interesses governamentais da Primeira República somava-se a significativa demanda por educação, resultado não apenas do crescimento demográfico, mas

⁴ Marta M. Chagas de Carvalho, **A Escola e a República**. São Paulo, 1989. p. 9

⁵ idem

também do surgimento de novos centros urbanos. O crescimento da população urbana introduziu novas camadas na sociedade, formadas por pessoas que esperavam integrar-se às novas atividades em surgimento, as quais requeriam educação elementar. A esta época, o governo defendia a educação elementar compulsória, universal e gratuita, sendo os estados responsáveis pelas principais iniciativas de implementação dessa política. Essas iniciativas viriam a ser traduzidas na reorganização da administração escolar, no emprego de instrumentos de planejamento, na expansão da rede escolar bem como do número de estudantes. Entre os estados, São Paulo ocupava uma posição significativa devido ao seu grande poderio econômico gerado pela produção cafeeira e os investimentos em industrialização. A grande quantidade de imigrantes, que entrou no estado via Santos, emprestou, em especial a sua capital, a peculiar composição populacional. Em torno de 1901, mais de 50% da população de São Paulo era constituída por imigrantes, dentre os quais mecânicos, trabalhadores especializados, pequenos empresários e outros profissionais, vivendo em uma cidade onde diferentes línguas eram faladas nas ruas.⁶

O sistema educacional organizado pelo estado possuía propósitos específicos além de prover acesso universal à educação. Especialmente na cidade de São Paulo, havia a intenção de rivalizar com a educação privada responsável pela educação dos filhos de imigrantes na língua-pátria dos países de que provinham. Uma outra intenção ainda era a de criar uma forte imagem simbólica dos esforços empreendidos e do compromisso do governo com a causa educacional. Nesse sentido, os planos incluíam a construção de uma escola pública em cada bairro da cidade, com especial atenção àqueles nos quais viviam imigrantes, e a construção de uma Escola Normal, para preparar os professores para ensinarem nas novas escolas. O escritório de Ramos de Azevedo foi contratado para projetar, inicialmente, três dessas escolas: a Escola Normal (1894), a Escola Modelo da Luz (1895) e a Escola Modelo do Brás (1898). A “Escola Normal da Capital”, depois chamada “Escola Normal Caetano de Campos” em homenagem a seu primeiro diretor, representa não apenas um marco da nova fase da política educacional do Estado de São Paulo, mas também um significativo marco

⁶ Nestor Goulart Reis Filho, **São Paulo: Vila, Cidade, Metrpole**. So Paulo, 2004. p. 139

urbano, símbolo da primeira era republicana na cidade. Paradigmaticamente localizado na “Praça da República”, onde inicialmente intencionava-se construir a nova catedral, o que faz lembrar a reflexão de Artigas, Segundo a qual, a Escola e o Relógio se transformaram nos novos símbolos do ardente repertório idealista republicano, surgindo nas novas praças em substituição à igreja e a cruz.⁷

A arquitetura escolar da 1ª República possuía fortes influências européias, tanto em termos de forma como de função: uma decorrência das preocupações brasileiras em estar em sintonia com os ideais educacionais do velho continente. Como Nóvoa observa, as escolas para as massas integram uma dinâmica internacional que inscreve, em diversos contextos nacionais, as racionalidades e tecnologias do progresso disseminadas em todo o mundo. Um tipo de gramática educacional se estabelece, construindo e organizando a maneira como a escola é vista: estudantes agrupados em classes, composição homogênea e um número de alunos não muito variável; espaços de ação escolar bem estruturados, conduzindo a uma pedagogia centrada essencialmente na sala de aula.⁸ A concretização do projeto pedagógico republicano tomou forma nas novas edificações denominadas “grupos escolares”, os quais passaram a ser construídos para permitir o ensino seriado e simultâneo. Abrigavam de quatro a dez salas de aula, além de espaços para biblioteca e museus escolares, sala dos professores e administração. Dentro das classes, as mesas fixas no assoalho definiam o lugar dos alunos, deixando a posição central para ser ocupada pelo professor. No pátio externo desenvolviam-se as atividades de ginástica e canto. Assim, a própria organização dos grupos escolares eram um elemento central no processo de transformação da criança em aluno pois, como afirmam Vidal e Faria Filho, “A rígida divisão dos sexos, a indicação precisa de espaços individuais na sala de aula e o controle dos movimentos do corpo na hora do recreio conformavam uma economia gestual e motora que distinguia o aluno escolarizado da criança sem escola.” (2000, p.25)

Nesse contexto, a arquitetura escolar consistia em uma nova tipologia a ser desenvolvida naquilo que se acreditava ser sua configuração ideal no século XIX.

⁷ João Batista Vilanova Artigas, **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo, 1999.

⁸ António Nóvoa in: Ana Laura Godinho Lima, **O Espectro da Irregularidade Ronda o Aluno: um Estudo da Literatura Pedagógica e da Legislação sobre a Criança-Problema**, São Paulo, 2004. p. 86

A transmissão do conhecimento arquitetônico a esse respeito já estava bem desenvolvida nessa época, sendo parte de um processo de aumento das publicações e da leitura em todo o mundo. Neste cenário, São Paulo configurava-se como um importante centro urbano, onde iam ter as mais variadas publicações especializadas em arquitetura, às quais, sem sombra de dúvida, Ramos de Azevedo teve amplo acesso.

Em síntese, a arquitetura escolar deveria transmitir a conotação de “templo do saber” , permitindo ainda que o caráter de edifício escolar fosse claramente distinto e legível para qualquer um. Essa legibilidade estava muito relacionada com o interesse do governo de divulgar amplamente a imagem de um profundo envolvimento com as políticas educacionais democráticas, de nobreza e estabilidade. Ou seja, junto com a importância de se projetarem escolas que oferecessem excelentes condições de higiene e salubridade (insolação, iluminação, ventilação, tudo de acordo com os discursos médicos e psicológicos em voga na época), a organização ideal da classe e tantos outros requisitos funcionais, havia também as orientações no sentido de se empregarem estilos arquitetônicos específicos, ornamentos e alegorias em um edifício que deveria ser monumental, um legítimo marco urbano.

A Escola Normal Caetano de Campos sem dúvida é o edifício escolar de Ramos de Azevedo que melhor incorpora uma parcela notável da carga simbólica contida na idéia de marco urbano: o desejado templo do saber, em substituição ao templo religioso que outrora se imaginara construir ali. Primeiro edifício público projetado por Ramos de Azevedo, a escola correspondia à urgência em prover um local adequado para o treinamento de professores. O “caráter” de escola é especialmente legível na composição linear do volume, enfatizada pela repetição das janelas das salas de aula e dando o tom “serial” do programa arquitetônico escolar.

Sua entrada principal, é apenas discretamente perceptível, bem como discretos são os contidos ornamentos da fachada. Como Wolff observa⁹, se em sua configuração o edifício buscava atender a todas as prescrições pedagógicas da época, em sua aparência, atendia aos dogmas estilísticos tão claramente sintetizados por César Dally na *Révue Generale D'Architecture et des Travaux Publics*, em que dizia que a arquitetura pública era feita para durar, para expressar a dignidade das nações. Tais objetivos só poderiam ser atendidos se a arquitetura pública fosse composta segundo os ideais clássicos, ainda que interpretados sob uma visão mais concessiva.

Para os edifícios públicos institucionais, as fantasias estilísticas encontradas em algumas arquiteturas privadas não eram toleráveis. Nesse

sentido, a Escola Normal exibe mais uniformidade em sua massa majestosa do que uma profusa variedade ornamental, sendo um edifício considerado, à época

Escola Normal Caetano de Campos
 Fontes: foto – Avany de Francisco Ferreira et. al., *Arquitetura Escolar Paulista: restauro* (São Paulo, 1998) desenhos - Maria Cristina Wolff de Carvalho, Ramos de Azevedo (São Paulo, 2000).

⁹ Maria Cristina Wolff de Carvalho, Ramos de Azevedo. São Paulo, 2000.

em que apareceu, “novo, grande, funcional e condigno”, pronto a preencher os ideais propagadores de seus idealizadores, dentre os quais, o educador que lhe emprestaria o nome, Caetano de Campos.¹⁰

Hélio Duarte e o Convênio Escolar

O significado das realizações do Convênio Escolar está intimamente ligado ao crescimento da demanda por educação e à expansão da rede escolar a partir da década de 1940 no Brasil, fenômeno por sua vez decorrente do espantoso crescimento populacional. Especificamente em São Paulo, o início dos anos 1940 caracteriza-se por um significativo aumento das oportunidades de acesso à escola, consequência da construção de um grande número de escolas e a otimização do uso daquelas já existentes. Ainda na década de 1940, em uma tentativa de estimular a construção de novas escolas, sucessivos convênios estabeleceram-se entre o Estado e várias cidades. Os convênios estabeleciam que as cidades se tornariam responsáveis pela construção de novas escolas enquanto o Estado proveria os professores. Até então, apenas o Estado promovia a construção de escolas e a nova política dos convênios buscava engajar as municipalidades neste esforço, ainda que o primeiro continuasse a investir na construção de escolas. O primeiro convênio foi assinado em 1943, mas não produziu os efeitos esperados. Em 1948, uma Comissão Executiva foi encarregada de elaborar uma pesquisa sobre as necessidades de educação elementar em São Paulo, propondo bases renovadas para o novo Convênio Escolar. A Comissão verificou a gravidade da situação, especialmente na periferia, concluindo que seria necessária a construção de 971 classes para 40 estudantes cada.

A partir do estabelecimento do segundo convênio com a cidade de São Paulo, em 1949, iniciou-se um acelerado ritmo de construção de escolas, seguindo o critério de empregar edifícios menores e mais numerosos em cada vizinhança. Se em 1949 a cidade possuía 32 escolas elementares em funcionamento, todas construídas pelo Estado, em 1953 esse número atingiu a marca de 71, o que dá a dimensão das realizações desse empreendimento, que ficou conhecido como

¹⁰ Denice Bárbara Cattani, **Metáforas da Iluminação: observações acerca do estudo da história da educação republicana**, in: Cynthia Pereira de Sousa, **História da Educação, processos, práticas e saberes**. São Paulo, 1998. p. 47

“o” “Convênio Escolar”, atuante até 1954. Sem dúvida, o grande nome por trás dessa iniciativa foi o arquiteto Hélio Duarte, envolvido neste trabalho desde a constituição da Comissão Executiva acima mencionada. Dirigindo um time de arquitetos também composto por nomes caros à história da arquitetura brasileira, Eduardo Corona, Roberto Tibau, Oswaldo Gonçalves, Duarte imprimiu na arquitetura escolar do convênio a marca de uma consistente relação entre ideais arquitetônicos e pedagógicos.

A conhecida edição número 4 da revista **Habitat** é uma das principais fontes de pesquisa a respeito do Convênio Escolar. Além de trazer um longo artigo de Hélio Duarte, intitulado *O Problema Escolar e a Arquitetura*, - em que relata os procedimentos adotados na pesquisa sobre as necessidades escolares da cidade de São Paulo - e apresentar vários projetos de escolas elaborados no contexto do “Convênio”, o periódico inclui ainda um belo artigo do educador Anísio Teixeira, então proeminente figura da cultura e educação nacional, amigo e mentor de Hélio Duarte, sob o título *Um Presságio de Progresso*. Tanto o discurso do arquiteto como o do educador mostram-se imbuídos dos ideais da Escola Nova - um modelo educacional iniciado na Europa e nos Estados Unidos na passagem do século XIX para o século XX que defendia não apenas a democratização do acesso ao ensino público, mas também a transformação da escola existente, com base em princípios científicos. No Brasil, passou-se a defender a substituição das escolas monumentais que caracterizaram o período anterior por escolas funcionais, a partir da evidência de que o número de escolas disponíveis não atendia à demanda e da crítica aos imensos investimentos feitos no passado em edifícios escolares suntuosos, agora encarados como símbolos da elitização da educação pública e do desprezo pelas camadas pobres da população. De acordo com os princípios da Escola Nova, os novos edifícios escolares deveriam ser construídos sob os princípios da funcionalidade, racionalidade, economia, empregando técnicas e materiais regionais, respeitando as condições climáticas e a cultura local. Ainda deveriam ser observados os seguintes pontos: extinção da separação entre meninos e meninas, carteiras móveis, que permitissem vários arranjos dos alunos em sala, horários flexíveis de forma a atender o “tempo psicológico de interesse” infantil. Eram endossadas ainda as idéias de que a criança deveria ser vista como o centro da atividade

pedagógica, sendo valorizadas a prática da observação, ação e experimentação, o desenvolvimento do conhecimento científico e pragmático com o propósito de educar indivíduos autônomos e responsáveis, capazes de contribuir para a organização de uma sociedade democrática.¹¹

No artigo de Habitat no. 4, Duarte não poupa elogios ao ideário escolanovista. Por seu turno, Teixeira não deixa escapar a oportunidade de elogiar a “Nova Arquitetura Brasileira”, enumerando suas virtudes como representando uma singular liberação de velhos padrões mentais, uma corajosa adaptação de velhas e novas funções dos edifícios aos novos recursos e técnicas construtivas e uma lírica confiança na capacidade humana de resolver seus próprios problemas. Na conclusão de seu texto, exorta seus leitores a considerarem que o homem é feito de tal forma que, embora os sentimentos precedam os gestos em sua ordem natural, o gesto pode gerar o sentimento. Sugere então que se deposite fé no gesto, para que surja o sentimento. O gesto: a Arquitetura Brasileira.

Quanto à arquitetura escolar do “Convênio”, importante é frisar que introduziu o conceito de escola como “equipamento urbano”, como uma “fonte de energia educacional, um local de encontro, a sede dos amigos de vizinhança, um ponto de convergência do interesse da população.¹² Com isso em vista, o programa escolar definia-se por três funções básicas: 1. ensino; 2. recreação; 3. administração (setor social incluso). A zona de ensino compreendia as classes, o museu da escola, a biblioteca infantil e a ginástica programada, organizados em um volume caracterizado por janelas amplas e corredores abertos. A zona de recreação ocorria no ginásio, geralmente um volume abobadado construído com peças pré-fabricadas que continha a quadra poliesportiva, o cinema educativo e o palco para dramatizações. Nos projetos mais recentes, estas funções passaram a ocorrer sob pilotis que sustentavam a edificação, acomodando-a aos acidentes topográficos, resultando em conjuntos mais compactos e elegantes. A zona administrativa, sempre acomodada em um volume de pavimento único com janelas menores, possuía três partes: 1. salas da direção, secretaria, arquivos, material escolar, sala dos professores, biblioteca didática, depósito e sala dos

¹¹ Ana Laura Godinho Lima, op. cit.p. 93-4

¹² Hélio Duarte, op. cit. p. 5

serventes; 2. assistência escolar: médica, dentário, social e nutricional; 3. casa do zelador.

Embora os arquitetos tivessem o tempo todo que lidar com severas limitações de orçamento, cada projeto era único, os recursos de padronização jamais foram empregados nas escolas do “Convênio”. É possível, entretanto, identificar a solução básica comum: blocos distintos abrigavam as diferentes zonas, sendo articulados por eixos ortogonais de circulação. A intenção na composição e articulação dos volumes era a adequação à escala da criança, em espaços amplamente iluminados e ventilados, integrados aos espaços livres e elementos naturais.

Escola Municipal Reinaldo Ribeiro – Arquiteto: Eduardo Corona
Fonte: Habitat 04 (1951)

Conclusão

É interessante notar que a arquitetura do Convênio Escolar foi pensada como assumida oposição à arquitetura anterior, representada especialmente pelas escolas de Ramos de Azevedo, paradigmaticamente representadas pela Escola Normal Caetano de Campos. Evidentemente, essa atitude alinhava-se com a postura de rompimento com os sistemas arquitetônicos e com os métodos pedagógicos do passado. Na mesma Habitat 4, Lina Bo Bardi protestava contra as “escolas-monumento”, “escolas-fortim”, “compostas como a Caetano de Campos”, rendendo louvores às escolas amplas, horizontais e amigáveis, debruçadas sobre jardins, em que consistiam as escolas do Convênio. Nessas novas escolas, idealmente, os professores substituiriam o ensino tradicional, baseado em longas e monótonas exposições e na exigência da memorização dos conteúdos, pelo ensino renovado, que daria aos alunos a oportunidade de

aprender observando, experimentando e trabalhando cooperativamente em grupos.

Entretanto, o grande valor dessa experiência está no fato de que respondeu eficientemente às expectativas da população e do governo no sentido da ampliação de vagas e democratização do ensino. A herança arquitetônica representada por essas escolas, entretanto, permanece relativamente pouco conhecida, ainda que continue a funcionar com a finalidade para a qual foi concebida. Embora, como já mencionado, estudantes e professores dessas escolas dificilmente saibam quem foi Hélio Duarte, as escolas construídas sob sua direção no Convênio Escolar pontuam discretamente uma variedade de bairros paulistanos, atuando, com diferentes graus de eficiência, como equipamento urbano, a finalidade última para a qual foram concebidas.

A Escola Normal Caetano de Campos, por sua vez, tornou-se uma imagem arquetípica não apenas da educação da primeira era republicana, mas também da história de São Paulo. Nomes importantes da intelectualidade paulista estudaram ali. Quando, em 1970 foi ameaçada de demolição para dar lugar a uma nova estação de metrô, foi o apelo popular organizado por antigos professores e alunos que a salvaram. Quando a XXV edição da Conferência Internacional de História da Educação (ISCHE-International Standing Conference for the History of Education) ocorreu em São Paulo, foi a fachada do “Normal da Praça” que ilustrou o material gráfico e eletrônico do evento. O título da edição brasileira do congresso: “Escola e Modernidade: saberes, instituições e práticas”.

Referências Bibliográficas

LIMA, Ana Gabriela Godinho. “Two Moments of School Architecture in São Paulo: Ramos de Azevedo and his Republican Pioneering Schools / Hélio duarte and the Educational Agreement”. In: **Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education** – Special Issue: School and Modernity: Knowledge, Institutions and Practices, Vol. XLI, Numbers 1 e 2, February 2005. Routledge: Taylor and Francis Group.

LIMA, Ana Laura Godinho. “O Espectro da Irregularidade Ronda o Aluno: um Estudo da Literatura Pedagógica e da Legislação sobre a Criança-Problema”. Tese de Doutorado, FEUSP, São Paulo, 2004.

- ESCOLANO, Augustín. "A Arquitetura como Programa". In: FRAGO, Antonio Viñao e ESCOLANO, Augustín. **Currículo, Espaço e Subjetividade, a Arquitetura como Programa**. Rio de Janeiro, DP&A, 1998.
- CARVALHO, Marta Maria Chagas de. **A Escola e a República**. São Paulo, Brasiliense, 1989.
- REIS, Nestor Goulart. **São Paulo: Vila, Cidade, Metrópole**. São Paulo, Restarq /Via das Artes,2004.
- ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo, Cosac & Naify, 1999.
- CARVALHO, Maria Cristina Wolff. **Ramos de Azevedo**. São Paulo, Edusp, 2000.
- CATTANI, Denice Bárbara. "Metáforas da Iluminação: observações acerca do estudo da história da educação republicana". In: SOUSA, Cynthia Pereira de. **História da Educação, Processos, Práticas e Saberes**. São Paulo, Escrituras, 1998.
- HABITAT** : arquitetura e artes no Brasil, número 4. São Paulo, 1951.
- WOLFF, Sílvia Ferreira dos Santos. **Espaço e Educação, os primeiros passos da arquitetura das escolas públicas paulistas**. Dissertação de Mestrado, FAUUSP, São Paulo, 1992.
- SEGAWA, Hugo. "**Hélio Duarte: Moderno, Peregrino, Educador**". In: Arquitetura e Urbanismo (AU), número 80, São Paulo, 1998.
- CORRÊA, Maria Elizabeth Peirão. **Arquitetura Escolar Paulista 1890-1920**. São Paulo, FDE, 1991.
- BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. **Arquitetura e Educação: Organização do Espaço e PRopostas PEdagógicas dos Grupos Escolares Paulistas, 1893/1971**. São Carlos / Brasília, DF : Edufscar: INEP 2002.